

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№7
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 418 sahifa,
1-iyul, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Umarova H. O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Karimova E'zoza Gapirjanovna – Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti rektori
Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Umarova H. O'. – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Rector of the Nizami National Pedagogical University of Uzbekistan

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G' B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Konvergent tahririyat mas'uliyati: Yangi O'zbekistonni barpo etish jarayonini yoritish tendensiyalari	16
Doniyorov Salim Musurmonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy bilimlarini shakllantirish.....	23
Nazarov Odil Omanqulovich	
"Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"da ijtimoiy-pedagogik hamkorlikning o'rni	27
Abirova Umida Nazarovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda uchraydigan nutq nuqsonlarini oldini olish va uning ahamiyati.....	30
Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li	
Pedagogik jarayonda axloqiy qarashlarni shakllantirish usul va vositalari	34
Xudoykulova Shaxlo Mamaniyozovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ijodkorligini rivojlantirishda ta'limiy o'yinlarning ahamiyati	38
Salimova Dilmira Farxodovna	
Aholining iqtisodiy axborot savodxonligini oshirishdagi muammo va kamchiliklar	41
Rajabov Asliddin Xolmirzayevich	
Favqulodda vaziyatlar yo'nalishi ta'limida muloqotning ahamiyati.....	44
Boltayev Baxtiyor Yunusovich	
Biologiya ta'limi va raqamli texnologiyalar	48
E. Po'latova	
Boshlang'ich ta'limga tayyorlov guruhi bolalarini kasbga yo'naltirishda stem yondashuvining ahamiyati ...	51
Egamova Ravshanoy Surobjonovna	
O'zbekiston TIMSS natijalarini qanday yaxshilashi mumkin? Innovatsion ta'lim yondashuvlari va samarali strategiyalar.....	55
G'ayniddinov Shayxislom Tolibjon o'g'li	
Nutq kamchiliklarini bartaraf etishda mutaxassislar hamkorligi	60
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Developing Student's Critical Skills Through Technology-Enhanced English Lessons	63
Mavlonova Dildora Shuxrat qizi	
Bahrom Ro'zimuhammad she'rlarini o'qitishda integratsiya usulidan foydalanish	67
Nomozova Dilobar Suyun qizi	
Aksiologik yondashuvlar asosida bo'lajak pedagoglarda altruizm ko'nikmalarini shakllantirish: bosqichlar va tamoyillar	72
Norboyeva Moxigul Shavkat qizi	
3D Modeling of Virtual Chemical Laboratories	75
Qayumov Jamshid Ma'rufjon o'g'li	
Fostering Metacognitive Skills in Efl Learners Through Ai-Supported Instruction: a Review of Recent Literature	80
Ruzieva Maftuna	
Onlayn va gibrid ta'lim sharoitida mashinasozlik texnologiyasi faniga qiziqishni oshirishning nazariy asoslari.....	85
Sarimsakova Soxibaxon Raxmonjanovna	
Loyihalashtirilgan integral darslar samaradorligi (9-sinflar uchun "Metallar va ularning umumiy xususiyatlari" mavzusida).....	88
Sharipova Hakima Shavkatovna	
Metacognition and Self-Regulated Learning	92
Turayeva Nazira Ibragimovna	
Методические возможности совершенствования обучения научной письменной речи на основе коммуникативно-деятельностного подхода	95
Меденцева Наталья Петровна	
Transformatsion jarayonlarda tibbiyot oliy ta'lim muassasalari raqobatbardoshligini oshirish strategiyalari	100
Jonibekov Jasur Jonibekovich	

O'zbek milliy musiqasi: boy madaniyat va san'atning ajralmas qismi.....	105
Rustamova Maxsuma Farxodbek qizi	
Sharq va G'arbda tibbiyot fanlarining yaratilishi tarixi.....	108
Bakayev Najmiddin	
Didaktik o'yinlar bola faoliyatining asosiy vositasi sifatida.....	112
Egamova Madina Qobil qizi	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalari talabalarining konvergent-kreativ tafakkurini takomillashtirishning didaktik asoslari.....	116
Egamova Shukriya Amanovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida universal ta'lim faoliyatlari orqali tarbiyaviy maqsadlarga erishish imkoniyatlari	119
G'aybullayeva Nafisaxon Nosirjon qizi	
Matematika o'qitishning klassik metodlaridan zamonaviy usullariga o'tish	124
G'ofurov Jamoliddin Xusniddinovich	
Jahon miqyosida maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari	128
Hoshimova Dilnoza Boymirzoyevna, Mahmudova Zulfiya Homidovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning prognostik kompetensiyasini rivojlantirish tamoyillari.....	131
Ikromova Munisa Sheraliyevna	
Bo'lajak muhandislarni kasbiy tayyorgarligini grafik ma'lumotlar asosida oshirishning didaktik asoslari	134
Jumanazarova Zuhra Qosimjonovna	
Sport va jismoniy tarbiya pedagogikasida innovatsion metodlar	138
Jumanova Iroda Shokirjon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	141
Jumayeva Sarvinoz Ilhombekovna	
Talabalarda nutqiy tarkibiy tuzilmalarni shakllantirish texnologiyasi	145
Kiyamova Maxbuba Sultanovna	
Innovatsion yondoshuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining fikrlash qobiliyatini rivojlantirishning amaliy jihatlari	148
Mamadiyurov Jamol	
Ingliz tili matnlarini o'rganishda 6-sinf o'quvchilarining grammatik kompetensiyasini oshirish va tatbiq qilishning samarali usullari.....	152
Sharipova Firuza Mehriddinovna	
Kar va zaif eshituvchi yuqori sinf o'quvchilarining axborot kompetensiyasini rivojlantirish modeli	155
Tursunov Hojiakbar Hamidullo o'g'li	
Maktabgacha ta'limda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim – pedagogik muammo sifatida.....	159
Xallokova Maksudaxon Ergashevna	
Altruistik xulq-atvorning shaxsiy va ijtimoiy determinantlari.....	162
Xatamova Ferangiz Ibodulloevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-pedagogik mahoratini teatr pedagogikasi vositalari orqali rivojlantirishning xorijiy va milliy tajribasi	166
Xudoyberganova Matluba Qulsoxatovna	
Refleksiv yondashuvning ta'lim jarayonidagi o'rni va afzalliklari.....	170
Yodgorova Gulrux Farhodovna	
Совершенство методики формирования компетентности будущих студентов-искусствоведов в условиях цифрового образования.....	174
Юлдашев Эргаш Сабинович	
O'z-o'zini rivojlantirish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	177
Kudenov Temurbek Maxsetbaevich	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida hikoya janrini o'qitishda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish dolzarb muammo sifatida	180
Ergasheva Shoxida Nurmuxammadovna	
Ingliz tili darslarini interaktiv tashkil etishda raqamli ta'lim vositalarining o'rni va metodik yondashuvlar	185
Raxmatullayeva Barno Baxtiyor qizi	
The Effectiveness of Using Podcasts to Enhance Listening Comprehension and Vocabulary Acquisition in Secondary School English Classes.....	189
Meliboyev Zuxriddin Isroil ugli	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	O'zbekiston tarixi darslarida pedagogik improvizatsiyani texnologiyalashtirish va raqamlashtirish imkoniyatlari 192 Ergasheva Muhayyoxon G'anijonovna
	Tasviriy faoliyat vositasida maktabgacha yoshdagi bolalarning badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning samaradorligi..... 196 Arslanova Umidaxon Komiljon qizi
	Baxtli pedagoglar sirlari yoki kasbdagi subyektiv farovonlik 201 Adilova Zulfiya Djavdatovna
	Ayollarning siyosiy faolligini oshirishda gender kvotalarining o'rni 204 Abdukaxorova O'g'iloy Isroiljon qizi
	The Content of Developing Students' Communicative Culture Through a Bilingual Approach 207 Abdukhalilova Feruzakhon Ulugbek kizi
	Maktabgacha yoshdagi nutqida kamchiligi bo'lgan bolalar so'zlashuv nutqini shakllantirishda o'yin texnologiyalaridan foydalanish ahamiyati..... 210 Abdullayeva Ugiloy Djurayevna
	Chet tili intellektual va kasbiy rivojlanish kaliti 214 Aripova Sayida Abdulaxatovna
	Raqamli etiket: zamonaviy ta'limda yangi madaniyat talabi 217 Rasuljon Atamuratov
	Raqamli xiyonat: zamonaviy munosabatlar va sodiqlik inqirozi..... 221 Azizova Shodiya Utkur qizi
	Badiiy tarjimada leksik birliklarning lingvomadaniy aspektlari 224 Mardiyeva Maxbuba Shavkatovna
	O'quvchilarda funksional savodxonlikni rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturiy platformani pedagogik loyihalash..... 228 Obloqulov Sulaymon Maxmayusuf o'g'li
	Kurashchilar orasida jarohatlarning oldini olish: reabilitatsiya va profilaktik uslublar 232 Ochilova Sarvinoz Salim qizi
	Xalq og'zaki ijodi vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilarning o'qish savodxonligini rivojlantirishga tayyorlashning pedagogik-psixologik jihatlari 236 Oxunova Nozimaxon Mirzag'ulom qizi
	Loyiha asosidagi o'qitish orqali yoshlarda liderlik qobiliyatini rivojlantirish usullari..... 239 Risvayeva Charos Zaydilla qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarga ingliz tilini o'yinlar vositasida o'rgatishga qaratilgan mashq va topshiriqlarning samaradorligi 242 Toshniyozova Dildora, Meliyeva Nargizaxon
	Bo'lajak o'qituvchilarni tarixiy va ma'naviy ideallarga aksiologik munosabatini rivojlantirish modeli 245 Tursunova Dilnoza Adhamjon qizi
	Shaxs rivojlanishida pedagogika va psixologiyaning o'rni 248 Umirova Guldon Jamoliddin qizi
	Toshkent shahri havosi ifloslanishining sabablari va oldini olish choralari 251 Ungalov Akmal Navruzovich
	Sun'iy intellekt asosida tuzilgan interaktiv platformalar va ulardan foydalanuvchi tajribasi 254 Xabirova Zulfiya Anvarbekovna
	Talabalar ijtimoiy faollik indeksini rivojlantirishda tyutorlik faoliyatining o'rni va ahamiyati 257 Xamrakulov Jasurbek Muxammadjon o'g'li
	Hozirgi davr pedagogikasida sharqona ta'limning ahamiyati..... 260 Yuldasheva Mastura Islamovna
	Пословицы и поговорки как отражение картины мира 263 Алламбергенова Шахноза Садатдиновна
	Raqamlashtirish sharoitida talabalarning mustaqil ta'lim olish kompetensiyasini rivojlantirishda mustaqil ta'limning o'rni 268 Abdumannopov Muhammadsahib Muhammadyusuf o'g'li
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini kasbiy-kreativ kompetensiyalarini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlar..... 272 Khadicha Mukhamadiyeva Karomatovna

Zamonaviy didaktik yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning analitik va ijodiy ko'nikmalarini rivojlantirish.....	277
Mo'minova Gulhayo Turg'unboy qizi	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni tyutorlik faoliyatiga tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlari	280
O'rinova Nilufar Muhammadovna	
Aholi o'rtasida yoshlarning pedagogik intervensiyalar orqali ilmiy faolligini oshirish va sog'lom turmush tarzini shakllantirish metodikasi.....	286
Raximov Xasanboy Kamoliddin o'g'li	
Buyuk ipak yo'li – yangi geosiyosiy va iqtisodiy aloqalarning tarixiy asosi sifatida.....	290
Tugalova Madina Erkin qizi	
Ilk maktabgacha yoshdagi bolalarda sensor tarbiya.....	293
Umarova Muyassarxon A'zamjonovna	
Rus tilida o'qish ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy-metodik asoslari	297
Xanova Dilrabo	
Didactic Possibilities of Teaching English in Primary Schools Based on 3D Interactive Technologies	303
Kholiqova Lutfiya Umurzoqovna	
Raqamli dasturiy vositalari asosida organik kimyo fanini o'qitish jarayonlarini loyihalashtirish modeli	306
Ametova Guljamilya Elbrusovna	
Talabalarda informatsion-analitik kompetentlikni rivojlantirishning amaliy asoslarini takomillashtirish	310
Baydjanov Bekzod Xaitboyevich	
Aksiologik yondashuv asosida o'quv mashg'ulotlarini tashkil etishning til o'rganish jarayonidagi ahamiyati.....	314
Choriyeva Feruza Amrullayevna	
Ibrayim Yusupovning "Saksovul" she'rini o'qitish metodikasi	317
Darmenov Allayar Abdilxaq uli	
Innovatsion ta'lim sharoitida talabalarning madaniyatlararo kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi....	320
Ergasheva Anbar Shaymardan qizi	
Oiladagi zo'ravonlik: sabablari, oqibatlari va psixologik yondashuvlar	324
Jo'rayeva Kaniza Akbarali qizi	
Darsda talabalar nutqiy qobiliyatini shakllantirish masalalari.....	329
Kamoliddinova Maftuna Xusniddin qizi	
Nodavlat ta'lim tashkilotlari o'quvchilarida kreativlikni shakllantirishni boshqarish	334
Nasriddinov Xasan Baxtiyor o'g'li	
Nutq nuqsoniga ega bolalarni maktabga tayyorlashda psixologik aspektlar va pedagogik yondashuvlar ...	339
Normatova Maftuna Kengash qizi, Kamolova Gulshoda Jobir qizi	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasining psixologik va pedagogik manbalardagi talqini	346
Saotmuratova Zebo Yuldash qizi	
OTM talabalarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning tashkiliy va pedagogik shart-sharoitlari.....	350
Tokumbetova Mexribonu Shavkat qizi	
Ma'naviy yetuklik sari: jadid adabiyotining o'rni.....	356
Abdullayev Ro'zimuxammad Akramjon o'g'li	
Nemis tilida derivatsion leksik birliklarning o'qitishning lingvodidaktik asoslari	361
Abduraxmanov Sirojiddin Muminkulovich	
Bo'lajak o'qituvchilarda baholash madaniyatini shakllantirish: adolatli, obyektiv va motivatsiyalovchi baholashga tayyorlash	365
Boymirzayev Farxodjon Raxmatjon o'g'li	
Maktab ta'limida ko'paytirishning qulay usullari.....	371
Ergasheva Shahlo Shoabdullo qizi	
Sensor integratsiya buzilishlari bolaning nutq, harakat va hissiy rivojlanishiga ta'siri	375
Isayeva Mushtariy Alisher qizi	
Inson jamiyatdagi ish faoliyatida va psixologiyasida sportning o'rni.....	378
Isoqov Nuriddin Halim o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini integrativ o'qitishga metodik tayyorgarligini takomillashtirish	382
Jo'rayeva Nargiza Jamolidinovna	
Обучение дошкольников иностранному языку в различных видах неречевой деятельности	386
Марасулова Доно Нигматуллаевна	

Til o'rgatishda matnning didaktik va kommunikativ ahamiyati	389
Ungarbayeva Ayman Davletbayevna	
Munavvarqori Abdurashidxonov – jadidchilik harakatining ma'rifatparvar yo'lboshchisi	393
Xasanboyeva Ruxshona Nurmatjon qizi	
Dars jarayonida o'quvchilarning tanqidiy fikrlashini shakllantirish	396
Yulchiyeva Shoxsanam	
Особенности использования современных педагогических технологий в преподавании естественных наук в общеобразовательной школе	399
Мажидова Мадина Фархадовна, Мажидов Шерзод Фархадович	
Повышение информационной грамотности и формирование информационной культуры студентов в среде дистанционного обучения.....	403
Р. К. Аюезова	
Воздействие медиа в контексте социального формирования личности.....	407
Хайдарова Гулинур Нурбек кизи	
Теоретические основы развития интеллектуальных способностей студентов	411
Чинкулова Гулмехра Бахроновна	

NEMIS TILIDA DERIVATSION LEKSIK BIRLIKLARNING O'QITISHNING LINGVODIDAKTIK ASOSLARI

Abduraxmanov Sirojiddin Muminkulovich

Samarqand davlat chet tillar instituti dotsenti v.b.,
 pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqola derivativ ifodalar yordamida nemis tilini o'rgatish masalasiga bag'ishlangan. Unda nemis tilini ikkinchi xorijiy til sifatida o'qitishda o'zaro derivativ munosabatda bo'lgan lug'aviy birliklar o'zbek va ingliz tillaridagi muqobillari asosida ongli qiyoslash metodi asosida ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: so'z, so'z birikmasi, lug'aviy birlik, so'z boyligi, leksik derivatsiya, semantik ma'nodoshlik, mantiqiy tafakkur, ongli qiyoslash metodi.

Abstract: This article is dedicated to the problem of teaching the German language using derivational units. It examines certain variations of word and phrase derivations in the process of learning German as a second foreign language, based on the method of conscious comparison with their English and Uzbek equivalents.

Key words: word, word combination, lexical unit, vocabulary, word derivation, semantic synonyms, logical thinking, method of conscious comparison.

Аннотация: Статья посвящена проблеме обучения немецкому языку с использованием деривационных единиц. В ней рассматриваются различные деривационные вариации слов и словосочетаний при изучении немецкого языка как второго иностранного, с применением метода сознательного сопоставления с узбекскими и английскими эквивалентами.

Ключевые слова: слово, словосочетание, лексическая единица, словарный запас, лексическая деривация, семантические синонимы, логическое мышление, метод сознательного сопоставления.

KIRISH

Ma'lumki, har qanday tilni o'rganishda tilning ichki qonuniyatlarini bilish va bu qonuniyatlar orqali o'rganilayotgan til doirasidagi nutqiy ko'nikma va malakalarni to'g'ri shakllantirish masalasi muhim o'rin tutadi. Ta'limning turli bosqichlarida xorijiy tillarni o'rganishda so'zlararo va birikmalararo yuzaga keladigan sintagmatik va paradigmatic munosabatlarga alohida e'tibor qaratish, so'z birikmalaridagi so'zlararo uzviy bog'lanishlarni to'g'ri mushohada qila olish va o'rganilayotgan til orqali nutqiy muloqotga kirishish jarayonida ulardan samarali foydalana bilish talab etiladi.

Chet tillarni o'qitish va o'rganishda – xoh u o'rta maktabda bo'lsin, xoh oliy o'quv yurtida – turli xil o'qitish metodlaridan samarali foydalanish talab etiladi. Shu bois xorijiy tillarni o'qitishda o'qitish maqsadidan kelib chiqqan holda jarayonga yondashish, chet tilini o'qitishda vaziyatga qarab to'g'ri metodni tanlay bilish zarur hisoblanadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Biz chet tillar oliygohlarida ixtisoslik fani yuzasidan o'rganiladigan grammatik materiallarni tahlil qilgan holda shunga amin bo'ldikki, O'zbekistondagi xorijiy tillarga ixtisoslashgan oliy o'quv yurtlarida chet tillarning nazariy aspektlari, shu jumladan, o'rganilayotgan tilning nazariy grammatikasi, leksikologiyasi, mamlakatshunoslikka oid materiallari ma'lum ma'noda o'rganilayotgan bo'lsa-da, morfologiyaning tarkibiy qismi bo'lgan morfemikaga alohida e'tibor qaratilmayapti. Bunday oliy o'quv yurtlarida so'zning morfem shakli bo'yicha "Leksikologiya" fani orqali tegishli ma'lumotlar berilishi bilan chegaralanib qolinmoqda. Shuni ta'kidlab o'tishimiz lozimki, derivatsiya tushunchasi chet tili o'qitish metodikasi sohasiga hali to'liq kirib bormagan.

Toshkentda A.A. Isakovaning “Методика обучения деривации студентов-филологов национальных групп в курсе “Современный русский литературный язык” nomli nomzodlik dissertatsiyasi himoya qilingan (1984). Shuningdek, 2011-yilda Germaniyada Karina Schneider-Wiejowskining “Produktivität in der deutschen Derivationsmorphologie” nomli doktorlik dissertatsiyasi himoya qilingan. O‘zbekistonda derivatsiya sohasida N.Q. Turniyozov (2009, 2010), V.N. Musatov (2017), G. Tleumuratovlarning (2021) monografiyalari chop etilgan. M.B. Baxtiyorova va X.R. Xoliqovalarning “Изучение иностранного языка. Проблемы и перспективы” (2015) nomli maqolasida esa chet tili o‘qitishda derivatsiyaning roli qayd etib o‘tilgan.

Shuningdek, O. Mo‘minov, A. Qo‘ldoshev, O‘.U. Usmonovlarning tadqiqot ishlarida ingliz tili morfemikasi borasida ma‘lumotlar berib o‘tilgan. Ingliz tili morfemikasi bo‘yicha, ayniqsa, O. Mo‘minovning “Ingliz tili leksikologiyasi” nomli darsligida (2008) yetarlicha ma‘lumotlar berilgan. Biroq bu ishlarning hech birida derivatsiyaning nemis tilini xorijiy til sifatida o‘qitish jarayonida amaliy qo‘llash borasida fikr va mulohazalar bildirilmagan. Chet tili sifatida nemis tilini o‘rganishda so‘zning morfem shakli hamda so‘z yasovchi qo‘shimchalarning ahamiyati yuzasidan yirik tadqiqot ishlaridan ba‘zilarini, jumladan, nemis olimlari Günther Storch va Angelika Gärtnerlarning ilmiy izlanishlarini misol qilib keltirishimiz mumkin. Bu o‘rinda shuni ta‘kidlab o‘tish lozimki, O‘zbekistonda derivatsion ifodalar yordamida nemis tilini o‘rgatish muammosi ilmiy rahbarimiz P.J. Nazarovning ba‘zi maqola va tezislarda qisman yoritilgan bo‘lsa-da, bu muammo hanuzgacha to‘liq yechimini topganicha yo‘q.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Metodist olim I.V. Raxmanovning ta‘kidlashicha, azal-azaldan kishilarda chet tillarni o‘rganishga bo‘lgan ehtiyoj juda kuchli bo‘lgan. Chet tillarni o‘qitish metodikasi tarixida asrlar davomida “tarbiyachi ayol – guvernantka” nomi bilan mashhur bo‘lgan tabiiy metod keng qo‘llanilgan. Keyinchalik esa chet tilini o‘qitishda boshqa metodlardan ham foydalanila boshlangan va bu metodlar o‘quv predmeti hamda o‘qitish sharoitlariga qarab bir-birini to‘ldirib borgan. Davr o‘tishi bilan xorijiy tillarni o‘rgatishda bir nechta usul va metodlardan keng foydalanilgan. Jumladan, nemis olimlari Gerhard Neuner va Hans Hunfeldlar bunday metodikalarga grammatika-tarjima metodi (GTM), bevosita metodlar (chet tillarni ona tili vositasiz o‘qitish), audiolingval va audiovisual metodlar, kommunikativ didaktika, madaniyatlararo chet tili ta‘limi kabi uslubiyatlarni kiritishgan.

Chet tili o‘qitish metodlarining o‘zgarishiga ta‘sir etuvchi omillar sifatida esa quyidagilarni ta‘kidlab o‘tishgan:

- ta‘lim va yosh psixologiyasi borasidagi o‘zgarishlar;
- ona tilini o‘qitish borasidagi ta‘limiy usullar;
- shaxsning individual xususiyatlarini o‘rganish qobiliyatlari, guruhga xos bo‘lgan qobiliyatlar;
- o‘quv guruhining aniq maqsadlari;
- pedagogika va dars nazariyasi bo‘yicha takliflar;
- tilshunoslik sohasidagi o‘zgarishlar;
- badiiy adabiyotlardan olingan matnlar bilan ishlashdagi taassurotlar;
- tili o‘rganilayotgan mamlakat haqidagi tasavvurlar;
- nemis tilini qo‘shimcha chet tili sifatida o‘rganish jarayonida orttirilgan tajribalar;
- tili o‘rganilayotgan mamlakatdagi o‘qitish va o‘rganish borasidagi ta‘limiy an‘analar.

TAHLIL VA NATIJALAR

Nemis olimlarining fikriga qo‘shimcha tarzda, bizningcha, xorijiy tillarni o‘rganishning turli metodikalaridan samarali foydalanish, eng avvalo, tarixiy shart-sharoitlar asosida shakllanadi. Jumladan, yurtimizda o‘tgan asrning birinchi yarmida chet tili o‘qitishda grammatika-tarjima metodikasi keng qo‘llanilgan. Zero, bu davrda sobiq Sovet Ittifoqi tarkibida bo‘lgan mamlakatimiz dunyodagi ko‘plab davlatlar, xususan, kapitalistik mamlakatlardan to‘liq izolyatsiya qilingan edi. Shu sababli bu davrdagi asosiy maqsad – chet tilida o‘qish va yozishni o‘rgatish edi.

Yigirmanchi asrning ikkinchi yarmida fan va texnika jadal rivojlandi. Bu davrga kelib, yangi texnik vositalar yordamida chet tillarga oid o‘quv materiallarini ko‘rish va eshitish imkoniyatining kuchayishi natijasida xorijiy tillarni o‘qitishda audiolingval va audio-vizual metodlar an‘anaviy grammatika-tarjima metodining o‘rnini egaladi. Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, uning xorijiy mamlakatlar bilan siyosiy-iqtisodiy, madaniy-ma‘rifiy hamda diplomatik aloqalar o‘rnatishi chet tilida muloqotni shakllantirishga yo‘naltirilgan kommunikativ metodikani chet tili o‘qitishda yetakchi o‘ringa olib chiqdi. Shu bois xorijiy tillarni o‘rganishda nutqiy vaziyatlar yaratishga alohida e‘tibor qaratila boshlandi.

XXI asrga kelib, mustaqil respublikamiz dunyo miqyosida o‘z o‘rniga ega bo‘ldi. Endilikda yurtimizda innovatsion texnologiyalarga, turizmni rivojlantirishga alohida ahamiyat berilmoqda. Yurtboshimizning sa‘y-harakat-

lari bilan bu borada chiqarilgan farmonlar va qarorlar ijrosiga, shuningdek, sayyohlarni mamlakatimizga ko'proq jalb etish maqsadida ularga xalqimizning azaliy qadriyatlarini, mamlakatimizning bebaho ne'matlarini namoyish etishga katta e'tibor qaratilmoqda. Natijada, mamlakatimizda chet tili o'qitishda lingvomamlakatshunoslik va lingvokulturologik yondashuvdagi innovativ metodlardan oqilona foydalanish zarurati paydo bo'ldi.

Ko'rinib turibdiki, chet tilini o'qitishning asosiy maqsadi davr va vaziyat talabidan kelib chiqadi. Shu nuqtai nazardan, biz talabalarga nemis tilini ikkinchi xorijiy til sifatida o'rgatishda o'qitish metodikasini kognitiv tilshunoslik bilan bevosita bog'lab, ongli qiyoslash va mantiqiy tafakkur metodlaridan foydalanish katta samara beradi, deb hisoblaymiz. Zero, talabalar – mustaqil fikrga ega bo'lgan yoshlardir va har bir darsdagi mashg'ulotlar ularning mantiqiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Bundan tashqari, ongli qiyoslash metodi orqali o'rganilayotgan materialni talabalar nafaqat o'z ona tillari, balki o'zlari o'zlashtirayotgan birinchi xorijiy til bilan ham qiyoslab o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Angelika Gärtner o'zining "Wortbildung. Problemfelder im DaF-Unterricht" nomli maqolasida nemis tilida qo'shma so'zlar, xususan, ot+ot, fe'l o'zagi+ot, sifat+sifat, predlog+fe'l kabi qo'shma so'zlar ko'p uchrashiga alohida urg'u beradi: Sprachkompetenz, Rufnummer, Nullmenge, Wir-Gefühl, weltbekannt, methodenorientiert, wissenschaftsnah, linksliberal, deutsch-französisch, aufstellen, weiterarbeiten, schlussfolgern, anhand, infolge... Olimaning fikriga ko'ra, bunday qo'shma so'zlar determinativ va kopulativ tarzda so'zlarning birikishi orqali nisbatan ko'proq hosil qilinadi. O'z navbatida, nemis tilidagi qo'shma so'zlarga ham so'z yasovchi qo'shimchalar qo'shilishi orqali mavjud qo'shma so'zlardan yangi ma'noli so'zlar yaratish imkoniyati mavjud bo'lib, bu imkoniyat tabiiyki, so'z boyligini yanada oshirishga xizmat qiladi. Masalan, "Hochschullehre" (oliy o'quv yurti ta'limoti) qo'shma so'zining o'zi uch o'zakdan tarkib topgan: hoch + Schule + Lehr (-en). Shu so'zga shaxs oti yasovchi qo'shimcha "-er" ni qo'shish orqali yangi hosila – ya'ni, "Hochschullehrer" (oliy o'quv yurtida dars beruvchi o'qituvchi) hosil qilinadi. Demak, bu qo'shma so'zning semantik ma'nosini o'zgartirishda shaxs nomi yasovchi "-er" derivatining o'z ulushi bor ekan.

Yoki die blaue Auge (ko'k ko'z) so'z birikmasiga "-ig" sifat yasovchi qo'shimchani qo'shish orqali blauäugig (ko'k ko'zli) so'zi hosil qilinadi. Bu yangi ma'noli qo'shma sifatning yuzaga kelishi orqali so'z boyligimiz yana bittaga ortadi.

Talabalarining nemis tilidagi so'z boyligini oshirishga tarixiylik tamoyili asosida ham yondashish mumkin. Bu o'rinda, tarixiy sharoit tufayli ma'lum bir vaqt mobaynida ayrim nemis tilidagi so'z yasovchi qo'shimchalar o'zakka qo'shilib ketganligi natijasida, bu tilda o'zak–negiz munosabatida so'z yasalish hodisasi ham uchrab turishini talabalar ongiga singdirish lozim deb hisoblaymiz.

Masalan, nemis tilidagi "Zuhause" (uy, makon) so'zi hozirda bir o'zakdan tashkil topgan. Bu so'z etimologik jihatdan o'rganilganda, "zu" predlogi va "-e" negiz yasovchi qo'shimchani o'zakka qo'shilishi natijasida hosil bo'lgan. Bu o'rinda shuni ham qayd etib o'tishimiz lozimki, nemis tilidagi ayrim suffikslar ham aslida alohida lug'aviy ma'nolarga ega bo'lgan leksemalardan yuzaga kelgan yarim old qo'shimchalar hisoblanadi.

Jumladan, bunday yarim old qo'shimchalarga –art (die Art – tur), –sorte (die Sorte – tur, sort), –werk (das Werk – asar, ish), –wesen (das Wesen – mohiyat) kabilarni kiritishimiz mumkin. Shuningdek, nemis tilini o'rgatishda ko'pchilik bir o'zakli nemischa so'zlar aslida tarixan ikki o'zakning o'zaro birikishidan yuzaga kelganligini yoki konversiya usulida turli so'z turkumlariga xos yangi ma'noli so'zlar hosil qilish imkoniyatlarini ham qayd etib o'tish joizdir. Masalan: qo'shma so'zlardan bir o'zakli so'zlar hosil bo'lishi: Sonntag (Sonne + Tag), allein (alle + ein), wieder (wie + der)... Bir so'z turkumidan boshqa so'z turkumiga o'tish: grün – yashil (sifat), das Grün – yashil rang, ko'kat (ot); lachen – kulmoq (fe'l), das Lachen – kulgu (ot); der Dank – minnatdorchiilik (ot), dank – sharofati bilan, tufayli (predlog) va boshqalar.

Bu o'rinda old qo'shimchalarning so'zga qo'shilishi natijasida nemis tilidagi so'zning ma'nosi qisman yoki tubdan o'zgarishini ham talabalarga tushuntirib o'tish lozim deb hisoblaymiz. Ya'ni, nemis tilidagi ajraluvchi old qo'shimchalar aksariyat hollarda so'z ma'nosiga qisman o'zgartirish kiritishi, ajralmaydigan old qo'shimchalar esa so'z ma'nosining to'lig'icha o'zgarishiga olib kelishini talabalarga tushuntirib o'tilishi lozim. Masalan:

- kommen – kelmoq, ankommen – yetib kelmoq, einkommen – foyda olmoq, abkommen – kelishib olmoq;
- fahren – bormoq, abfahren – jo'nab ketmoq; suchen – izlamoq, qidirmoq; besuchen – mehmonga bormoq, qatnashmoq;
- versuchen – urinib ko'rmoq.

Shuningdek, o'qituvchi tomonidan talabalarga nemis tilidagi ajralmaydigan old qo'shimchalardan „miß-“, „ver-“ kabilar yordamida so'zning zid ma'nosi ham hosil qilinishi quyidagi misollar yordamida ko'rsatib o'tilishi shart:

- mieten – ijaraga olmoq, vermieten – ijaraga bermoq;
- gelingen – muvaffaqiyatli chiqmoq, misslingen – muvaffaq bo'lmaslik.

Nemis tili affikslarini o'rgatishda yana shunga e'tibor qaratish kerakki, agar prefikslar o'zi bog'langan fe'l bilan o'z ma'nosida qo'llansa, ular fe'ldan ajralib, gap oxirida keladi; agar prefikslar ko'chma ma'no ifodalasa, ular fe'l o'zigidan ajralmaydi. O'z navbatida, nemis tilida suffikslar orqali so'z yasashida hamisha so'zning ma'nosi o'zgarib borishini tegishli misollar yordamida qayd etib o'tish lozim. Misol uchun:

- Freund – do'st, Freundschaft – do'stlik, freundschaftlich – do'stona;
- rein – toza, reinlich, Reinheit, Reinlichkeit – tozalik.

Ingliz tilida bo'lgani kabi, nemis tilida ham "predlog + ot" shaklida derivatsiyaga uchragan turg'un so'z birikmalari qo'llaniladi. Bunday ko'rinishdagi iboralarni ingliz va nemis tillarida qiyosiy jihatdan talabalarga o'rgatish maqsadga muvofiqdir: ingliz tilida:

- by day (kunduz kuni), at night (tunda), by car (by bus, by train, by ship, by boat, by plane...) – mashinada, avtobusda, poyezdda, kemada, qayiqda, samolyotda;
- on foot – piyoda; at home – uyda.

Nemis tilidagi bunday derivatsiyalarga quyidagilar kiradi:

- Nach Jahr und Tag – belgilangan muddatda,
- In Bausch und Bogen – to'lig'icha, to'liq holda,
- Von Mal zu Mal – vaqti-vaqti bilan,
- Nach Hause – uyga, Zu Hause – uyda,
- Schritt für Schritt – qadamma-qadam.

Nemis va ingliz tillaridagi "predlog va ot" ko'rinishida hosil bo'lgan iboralarning o'xshashligidan va german tillarida bunday iboralarning aksariyati predlogning otga artiklsiz to'g'ridan-to'g'ri bog'lanishidan hosil bo'lganligidan kelib chiqqan holda, quyidagi fikr-mulohazalarni talabalar ongiga singdirish mumkin: agar predlog va otning tegishli kelishik shakli hech qanday grammatik aloqasiz, to'g'ridan-to'g'ri bog'lansa, bunda frazeologik birikma, agar biror-bir grammatik vosita yordamida bog'lansa, so'z birikmasi yuzaga keladi. Masalan,

- ingliz tilida: to bed (yotishga) – frazeologik birikma, to the bed (karavotga) – so'z birikmasi;
- nemis tilida: nach Hause (uyga) – frazeologik birikma, nach dem Haus (uydan keyin) – so'z birikmasi.

Bizning fikrimizcha, o'zbek talabalariga nemis tilidagi so'z yasovchi qo'shimchalarning qaysilari unumli, qaysilari unumsiz ekanligi haqida ma'lumot berilishi ham maqsadga muvofiqdir. Olimlar nemis tilidagi mahsuldor affikslar qatoriga quyidagilarni kiritishadi: ent-, be-, an-, ab-, aus-, -ig, -lich, -mäßig, -heit, -sam, -schaft, -er va boshqalar.

Torsten Sieverning fikriga ko'ra, nemis tilida 100 ga yaqin mustaqil bo'lmagan morfemalar mavjud bo'lib, shulardan faqat 30 ga yaqini mahsuldor hisoblanar ekan. Olim bu mahsuldor morfemalarga quyidagilarni kiritadi:

- ot so'z turkumidagi o'zakka qo'shiluvchi prefikslar va suffikslar: un-, ur-, ex-, -e, -ung, -nis, -heit, -keit, -ei, -er, -ling, -sal, -haft, -isch, -lich, -ig;
- sifatga qo'shiluvchi suffikslar: -en, -ern, -isch, -lich, -sam, -bar, -haft, -sal;
- fe'lga qo'shiluvchi prefikslar va suffikslar: be-, er-, ent-, ver-, zer-, -eln, -ern, -igen, -sen, -ieren;
- ravishga qo'shiluvchi suffikslar: -s, -lings [mediensprache.net.de/basix/morphologie/wortbildung/derivation/].

Shunga ham e'tibor qaratish kerakki, o'zak-negiz munosabati hamda qo'shimchalarsiz, bir so'z turkumidan boshqa bir turkumga o'tish orqali so'z yasalishi, nemis tili flektiv tillar qatoriga kirsam ham, nisbatan unumsiz usullardan hisoblanadi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, talabalar so'z boyligini oshirish jarayonida derivatsion yondashuvning nechog'lik muhimligini ko'rishimiz mumkin. Bu o'rinda tadqiqot ishimizning ob'yektidan kelib chiqqan holda, asosiy tili ingliz tili bo'lgan filolog talabalarga nemis tilini o'rgatishda so'zning derivatsion tarmoqlanishi hodisasini ongli qiyoslash metodi orqali talabalarga tushuntirish yaxshi samara beradi, degan xulosaga keldik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Neuner G., Hunfeld H. Чет тили о'qitish metodlari (tarjimon: Saidumar Saidaliyev). – Namangan, 2005. – 240 b.
2. Жалолов Ж. Чет тили ўқитиш методикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1996. – 368 б.
3. Лепинг Е.И. и др. Большой немецко-русский словарь. Том II. – Москва: Русский язык, 1980. – 656 с.
4. Рахманов И.В. Основные направления в методике преподавания иностранных языков в XIX–XX вв. – Москва: Педагогика, 1972. – 220 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №7

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.